

СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЯ КРЕМА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВ И РАН СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ПРИ НОШЕНИИ ПРОТЕЗОВ

Назарова З.А , Нурматова С.Н.

Ташкентский фармацевтический институт
e-mail : nazarova.zarifa@lest.ru тел. (97)130-90-47

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679000>

В данной работе приводится разработанный состав стоматологического крема для лечения язв и ран слизистой оболочки рта при ношении протезов. Крем содержит облепиховое масло, настойку йода 5%, Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (Na-КМЦ), сополимер карбомер 934, глицерин, раствор NaOH 10% и воду очищенную, обеспечивающие необходимое количество и эффективность.

Ключевые слова : крем стоматологический, облепиховое масло, настойка йода, подбор состава и технологии.

Актуальность. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) болезни полости рта относятся к числу широко распространённых неинфекционных заболеваний. Слизистая оболочка ротовой полости претерпевает ежедневные химико-механические воздействия. По этой причине ее воспаление говорит о воздействии внешних факторов, вызванных существенными изменениями в организме пациента. В числе наиболее вероятных причин появления признаков воспаления слизистой рта и десен можно назвать:

1.заболевания зубов и пародонта, не получившие своевременного лечения – кариес, зубной камень, последствия неправильно подобранного протеза и отсутствия гигиены ротовой полости, воздействие патогенных микроорганизмов и т.д.; 2.последствия сахарного диабета, авитаминоза, респираторных инфекций; 3.вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем; 4.гормональные проблемы; 5.продолжительный неконтролируемый прием лекарственных препаратов, ставший причиной химического ожога слизистой и т.д.

Средства подбираются с учетом причин и степени распространенности воспаления. Одновременно с общей терапией принимаются меры по лечению основного заболевания, вызывавшего поражение слизистой рта.

Цель. Подбор рационального состава стоматологического противовоспалительного крема на основе облепихового масла.

Материалы и методы. В качестве ранозаживляющего средства хорошо зарекомендовало себя масло плодов Облепихи крушиновидной *Hipporhae rhamnoides L.*, сем. лоховых – *Eleagnaceae*, упоминания которой приведены еще в трудах древнегреческих учёных и писателей. Ценное лекарственное и декоративное растение в виде кустарника, произрастающее на всей территории Европы, на Кавказе, в Западной и Средней Азии, Монголии, Китае. Плоды этого растения в медицине считаются поливитаминными, за счет богатого химического состава жирного масла, которое состоит из триацилглицеринов с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, среди последних преобладают мононенасыщенные (пальмитоолеиновая, олеиновая) кислоты; пектиновые вещества, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, никотиновая и фолиевая кислоты, макро- и микроэлементы (бор, железо, цинк, медь, марганец, калий, кальций), сахара и некоторые виды

рас

тительных антибиотиков[1]. Терапевтическая эффективность крема в значительной степени зависит от основообразующих компонентов[2]. При приготовлении противовоспалительного крема нами были использованы композиции основ гидрофильного и липофильного характера, приведенные в таблице.

Состав основ композиций с облепиховым маслом

Таблица

Наименование компонентов	Составы, гр		
	1	2	3
Облепиховое масло	20,0	20,0	20,0
Настойка йода 5%	0,2	0,2	0,2
Метилцеллюлоза(МЦ)	5,0	-	-
Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Na-КМЦ)	-	8,0	-
Сополимер карбомер 934	-	10,0	-
Вазелин	-	-	50,0
Эмульгатор Т2	-	-	8,0
Глицерин	2,0	5,0	-
Петролатум	-	-	10,0
Парафин жидкий	-	-	-
Раствор NaOH 10%	-	4,0	-
Вода очищенная	72,8	52,8	11,8

Результаты и обсуждения. Крема готовили по общеизвестной технологии с учетом физико-химических свойств. Из приготовленных трех вариантов наилучшей по внешнему виду консистенции, намазываемости оказался крем, приготовленный по составу 2. Данный состав является оптимальным для стоматологических целей и основа носит гидрофильно-липофильный характер. Далее будут изучены все необходимые показатели качества.

Вывод: на основании изучения физико-химических свойств компонентов подобран состав и разработана технология стоматологического противовоспалительного крема на основе облепихового масла.

Список литературы:

1. *О.В. Тринева, М.А. Рудая, А.И. Сливкин. Исследование каротиноидного состава плодов облепихи крушиновидной различных сортов методом тонкослойной Хроматографии//Химия растительного сырья. 2020. -№1. -С. 223–228*
2. *Гужева Н.Н. Мази фитопрепаратов//Пятигорск, 2006. Дек в ВИНТИ РАН 28.07.06.№1018 В-06-С.131-136*